

IMPORTANCIA DE LA ÉTICA EN LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

IMPORTANCE OF ETHICS IN SCIENTIFIC PUBLICATIONS

¹ Pastor José Galicia Pérez

¹ Obstetra–Ginecólogo. Editor jefe de la Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa. Miembro de la Junta Directiva de SOGIRE.

E-mail: drpastor2020@gmail.com , Doi: 10.5281/zenodo.15644437

Recibido: 11 junio 2025. Aceptado: 11 junio 2025.

La investigación clínica es el estudio de seres humanos, sean estos sanos o enfermos, a fin de mejorar el conocimiento sobre la salud de las personas, desarrollar nuevos métodos diagnósticos, tratamientos novedosos y garantizar una mejor atención al paciente, por lo que, puede deducirse que su objetivo es avanzar en el conocimiento médico mediante el estudio de las personas, bien sea, por medio de la interacción directa con estas o a través de la recolección y análisis de sangre, tejidos u otras muestras.

Ahora bien, la investigación clínica requiere indiscutiblemente de la divulgación de los resultados de una forma precisa y fidedigna, con el objeto de beneficiar el avance científico y la transferencia de conocimiento. La publicación científica es considerada entonces, un instrumento de evaluación, el cual determina el ascenso en la escala profesional y social de los científicos e influye de forma decisiva en la asignación de recursos económicos para nuevas investigaciones.

Y no menos importante es que, la participación de personas como sujetos de investigación deja implícito un conflicto ético entre el fin último de la medicina y el objetivo de la investigación, que puede implicar un abuso de confianza tanto de las personas participantes en el estudio como del lector de los resultados, trayendo consigo, un sesgo en la investigación, razón por la cual han surgido normas y lineamientos para el desarrollo de investigación y publicaciones éticas, que buscan proteger a los involucrados, resguardar la validez científica del estudio y la independencia de los investigadores.

Entre los códigos e informes más relevantes que forman la base o el fundamento de la conducta ética en investigación clínica, se tienen como ejemplos: el Código de Núremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe Belmont y la propuesta de Ezekiel Emanuel. De igual forma, organismos reguladores internacionales, a saber: el *Council of Science Editors* (CSE), el *Committee on Publication Ethics* (COPE), y el *International Committee of Medical Journal Editors* (ICMJE), son los llamados a reglamentar y sancionar estos conflictos relacionados a la ética ^(1, 2).

Siguiendo este orden de ideas, toda investigación clínica debe:

1. Tener resultados beneficiosos para la sociedad y basarse en estudios previos en animales y conocimiento de la historia natural de la enfermedad o problema en estudio.
2. Evitar todo sufrimiento físico y mental innecesario, minimizando los riesgos al mínimo a fin de que no superen la magnitud del problema investigado.
3. Ser realizada únicamente por personas científicamente calificadas, exigiéndose a través de todas las etapas de la investigación, el mayor grado de experiencia y cuidado.

4. Ser sometida, preferentemente, a revisión por un comité de ética, incluyendo el propósito del estudio y la pregunta que el investigador intenta resolver.
5. Incluir el consentimiento debidamente declarado e informado del paciente y permitirle que pueda abandonar el estudio cuando estime conveniente en tanto que el investigador debe estar consciente y preparado para interrumpir el estudio si se pone en riesgo la salud o la integridad del participante.

En conclusión, la investigación clínica es un elemento indispensable en el avance del conocimiento médico. Las regulaciones éticas en torno a la investigación clínica no deben ser vistas como un obstáculo o impedimento al avance del conocimiento, sino como un elemento fundamental del desarrollo de la ciencia, que busca proteger a las personas involucradas, así como resguardar la validez científica del estudio y la independencia de los investigadores. El paciente o sujeto de investigación debe tener capacidad legal para consentir y ser capaz de elegir libremente participar, sin intervención de fuerza, fraude, engaño, coacción o coerción, así como tener suficiente conocimiento y comprensión de la investigación a fin de tomar una decisión razonable.

Finalmente, la honestidad y buena fe de todos los actores del proceso (autores de manuscritos, sus revisores, los editores de las revistas) son indispensables para mantener el respeto que merecen quienes leen nuestra revista. El interés por comunicar el resultado de investigaciones científicas y observaciones clínicas originales sigue siendo un impulso legítimo y una actividad prioritariamente honesta y loable. El progreso de las ciencias y la medicina dependen de ello.

REFERENCIAS

1. Vega P, López R. Ética en la investigación clínica. Rev Chil Anest. 2014; 43: 361–367.
2. Herrero-Díaz A, Martínez-Suárez CL. Implicaciones de la ética en las publicaciones científicas. Universidad Médica Pinareña. 2024, 20: e1167.

Cómo citar este manuscrito.

Galicia Pérez PJ. Importancia de la ética en las publicaciones científicas. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2025; 3(2): 7–8. Doi: 10.5281/zenodo.15644437